

**INSON HUQUQLARI ISLOMDA VA XALQARO HUQUQDA
HUMAN RIGHTS IN ISLAM AND INTERNATIONAL LAW
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ****Qozoqboyeva Nodira Abdurashid qizi**

Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti

"Yurisprudensiya" yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

nodiraqozoqboyeva717@gmail.com

+998773662205

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17366106>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada inson huquqlarining ahamiyati va ularning Islom hamda xalqaro huquqda qanday talqin qilinishi haqida so'z boradi. Unda har ikki tizimda inson sha'ni va erkinligini himoya qilishga alohida e'tibor berilgani ko'rsatilgan. Shuningdek, Islomdagi adolat tamoyillari bilan xalqaro huquq me'yorlari o'rtasidagi o'xshashliklar ham yoritilgan. Inson huquqlariga bo'lgan bunday yondashuv jamiyatda tenglik, erkinlik va mas'uliyatni qaror toptirishga xizmat qiladi. Islomda inson huquqlarini poymol etish katta gunoh sanaladi va xalqaro huquqda esa bu harakatlar qonuniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shu bois, ikki tizim ham insonning sha'nini oliy qadriyat sifatida e'tirof etadi.

Annotation

This article discusses the importance of human rights and how they are interpreted in Islam and international law. It shows that both systems pay special attention to the protection of human dignity and freedom. The similarities between the principles of justice in Islam and the norms of international law are also highlighted. Such an approach to human rights helps to establish equality, freedom, and responsibility in society. In Islam, violating human rights is considered a major sin, while in international law such actions lead to legal liability. Therefore, both systems recognize human dignity as the highest value.

Аннотация

В данной статье говорится о значении прав человека и о том, как они трактуются в исламе и международном праве. Показано, что обе системы уделяют особое внимание защите чести и свободы человека. Также раскрыты сходства между принципами справедливости в исламе и нормами международного права. Такой подход к правам человека способствует утверждению равенства, свободы и ответственности в обществе. В исламе нарушение прав человека считается большим грехом, а в международном праве такие действия влекут юридическую ответственность. Поэтому обе системы признают честь человека высшей ценностью.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, Islom huquqi (fiqh), xalqaro huquq, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, erkinlik, tenglik, Qur'on va hadislar, diniy va huquqiy yondashuv.

Keywords: Human rights, Islamic law (fiqh), International law, Universal Declaration of Human Rights, freedom, equality, the Qur'an and hadiths, religious and legal approach.

Ключевые слова: Права человека, исламское право (фикх), международное право, Всеобщая декларация прав человека, свобода, равенство, Коран и хадисы, религиозный и правовой подход.

Inson huquqlari- har bir shaxsning sha'ni, erkinligi va hayotini himoya qiluvchi eng muhim ijtimoiy-huquqiy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, bu tushuncha nafaqat

xalqaro huquqda, balki Islom ta'limotida ham asosiy o'rin tutadi. Har ikki tizim ham adolat, tenglik va inson qadrini ulug'lash g'oyasiga asoslanadi. Islom ta'limotida inson huquqlarini himoya qilish Qur'oni karimda va islom sunnatlarida keltirib o'tilgan. 1. Ey insonlar! Biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik va sizlarni xalqlar hamda qabilalarga ajratdik, toki bir-biringizni tanib-bilinglar. Albatta, Alloh nazdida sizlarning eng ulug'ingiz — taqvodorrog'ingizdir." (Huhurot surasi.13-oyat). Bu oyat insonlar orasidagi tenglik, millat, irq yoki ijtimoiy farqlarning ahamiyatsizligini, ustunlik faqat taqvoda ekanini bildiradi. Islomda har bir insoning jinsi, irqi, millati, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar teng qaralishi va har qanday tahqirlashlar qat'iy qoralangan va har bir inson Allohni oldida tengligi keltirilgan. Islom huquqida nafaqat insonlar o'rtasidagi o'zaro ijtimoiy munosabatlar shuningdek, mulk huquqi, mehnat huquqi kabi inson huquqlari ham himoya qilinadi. Islom ta'limotida Qur'oni karim inson huquqlarini himoya qiluvchi asosiy manba hisoblanadi. 2. "Biz odam bolalarini aziz va mukarram qildik..." (Isro surosi, 70-oyat). Mazkur oyatda Alloh taolo insonni "mukarram" — ya'ni hurmatli va qadrlil zot sifatida tilga oladi. Bu esa Islom ta'limotida insonni qadrlash, uning sha'nini poymol qilmaslik, erkinligini cheklamaslik kerakligini bildiradi. Xuddi shunday tamoyillar Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948-yilgi "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" da ham keltirib o'tilgan. Demak, Islom dini insonlar o'rtasida ustunlikni boylikda yoki mansabda emas, balki taqvo va axloqda ko'radi. Bu yondashuv inson huquqlarining asl mohiyatini ochib beradi — ya'ni har bir inson hurmatga, erkinlikka va teng munosabatga loyiqdir. Shu jihatdan Islom ta'limoti va xalqaro huquq bir-birini to'ldirib, insoniyat uchun yagona qadriyat — adolatni ilgari suradi. 3. "Ey insonlar! Sizlarning barchangiz Odamdan yaratilgansiz. Arabning ajamdan, ajamning arabdan, oqning qoradan va qoranning oqdan ustunligi yo'q. Ustunlik faqat taqvoda." Bu hadis Islomda inson huquqlari va tenglik g'oyasining asosini ko'rsatadi hamda xalqaro huquqdagi "diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmasligi" tamoyiliga to'la mos keladi. Bu hadis nafaqat insonlar o'rtasida tenglikni, balki o'zaro hurmat, adolat va bag'rikenglikni ham targ'ib etadi. Islomda har bir insonning qadr-qimmatini, iymoni va ezgu amallari bilan o'lchanadi. Shu bois, bu g'oya bugungi zamonaviy inson huquqlari konsepsiyasining asosiy poydevorlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro huquqda esa ushbu tamoyil turli konvensiyalar, jumladan, "Irtiqiy kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risidagi konvensiya" da ham mustahkamlangan. Umuman olganda har ikkala tizim-Islom huquqi hamda Xalqaro huquqda ham insonning sha'nini va huquqlarini himoya qilishning eng asosiy maqsadi deb biladi. Islom huquqida bu masala ilohiy nuqtayi nazarda qaralsa Xalqaro huquqda esa insonning ajralmas tabiiy huquqi sifatida tan olinadi. Shu jihatdan qaraganda, Islom inson huquqlari g'oyasini ming yillar oldin ilgari surilgan bo'lsa, Xalqaro huquq keyinchalik uni huquqiy jihatdan mustahkamladi. Va bugungi kunda esa xar ikki tizim ham bir-birini to'ldirib turuvchi va insonparvarlik g'oyalarini yanada kuchaytirib turuvchi omil bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Xalqaro huquqda inson huquqlari g'oyasi ikkinchi jahon urushidan keyin shakillana boshladi. 1945-yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topishi bilan inson huquqlari xalqaro inson huquqlari doirasida himoya qilinishiga zamin yaratdi. 1948-yil 10-dekabrda "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" qabul qilinib har bir insonning ajralmas huquqi 4. yashash huquqi, so'z erkinligi, barcha insonlarning tengligi, vijdon erkinligi va mehnat qilish huquqi kafolatlab qo'yilgan. Mazkur huquq bugungi kunda barcha insonlarning huquqlarini teng himoya qilishni kafolatlovchi asosiy xalqaro huquqiy manba sifatida e'tirof etilgan. Inson huquqlari xalqaro huquqning eng muhim sohasi bo'lib, u inson sha'ni va erkinligini davlatlar

chegarasidan qat'iy nazar himoya qilishni maqsad qiladi. Shu boisdan ham inson huquqlarini xalqaro miqiyosda himoya qilish davlatlarning ichki siyosatida ham muhim muhim o'rin egallaydi. Shuningdek, Xalqaro huquqda inson huquqlarining rivojlanishi keyingi yillarda yanada chuqurlashdi. 1966-yilda "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt" hamda "Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt" qabul qilinib, inson huquqlarining amaliy kafolatlari mustahkamlandi. Bu ikki xalqaro hujjat inson huquqlarini faqat nazariy emas, balki amaliy jihatdan ham himoya qilish uchun huquqiy asos yaratdi. Bugungi kunda esa ushbu huquqlarni amalga oshirishda Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi, BMT Inson huquqlari kengashi va Xalqaro sud muhim rol o'ynamoqda. Ularning asosiy vazifasi — davlatlarning inson huquqlarini hurmat qilishini, diskriminatsiya (kamsitish), zo'rovonlik va majburiy mehnat kabi holatlarga yo'l qo'ymasligini nazorat qilishdir. Shuningdek, bu institutlar inson sha'ni va erkinligini xalqaro miqiyosda himoya qilish orqali jahon hamjamiyatida adolat va tinchlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Inson huquqlari sohasidagi xalqaro normalar davlatlarning milliy qonunchiligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda deyarli barcha davlatlar konstitutsiyalarida insonning asosiy huquq va erkinliklarini xalqaro me'yorlarga mos tarzda belgilab qo'ygan. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar tomonidan doimiy ravishda inson huquqlari holatini kuzatib borish, hisobotlar tayyorlash va tavsiyalar berish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Shu tarzda, xalqaro huquqda inson huquqlari nafaqat shaxs erkinligini himoya qiluvchi tamoyil, balki xalqaro tinchlik, barqarorlik va taraqqiyotning muhim kafolati sifatida ham e'tirof etiladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, inson huquqlari bugungi kunda nafaqat huquqiy, balki umuminsoniy qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Islom ta'limotida bu g'oya ilohiy asosga ega bo'lib, har bir insonning sha'ni, erkinligi va hayoti muqaddas sanaladi. Xalqaro huquq esa bu qadriyatlarni amaliy mexanizmlar orqali himoya qiladi. Har ikki tizimning maqsadi bir — adolatni qaror toptirish, inson sha'nini ulug'lash va zulmga yo'l qo'ymaslik. Shunday ekan, inson huquqlarini himoya qilish faqat davlatlarning yoki tashkilotlarning vazifasi emas, balki har bir ongli insonning burchidir. Chunki insonni hurmat qilish — bu tinchlik, barqarorlik va haqiqiy taraqqiyotning garovidir.

Список использованной литературы:

1. Qur'oni Karim. (Tarjima va tafsirlar asosida) Toshkent: "Hilol-Nashr", 2019.
2. Hadislar to'plami. Imom al-Buxoriy, "Al-Jome' as-sahih", tarjima va izohlar. Toshkent: "Movarounnahr", 2020.
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan.
4. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1966-yil 16-dekabrda qabul qilingan.
5. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. BMT, 1966-yil.
6. To'xtayev, B. Xalqaro huquq asoslari. Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.
7. Saidov, A. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquqiy mexanizmlar. Toshkent: "Adolat", 2022.
8. Muhammad, H. Islom huquqida inson huquqlari. Qohira, 2018.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasidan tegishli moddalar

1-modda:

“Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng bo‘lib tug‘iladilar. Ular aql va vijdonga egadirlar hamda bir-birlariga birodarlik ruhida munosabatda bo‘lishlari lozim.”

2-modda

“Har kim, irq, teri rangi, jins, til, din, siyosiy yoki boshqa e‘tiqod, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqish, mulkiy, tug‘ilish yoki boshqa ahvolidan qat‘i nazar, ushbu Deklaratsiyada e‘tirof etilgan barcha huquq va erkinliklardan foydalanish huquqiga ega.”

3-modda:

Har bir inson yashash, erkin bo‘lish va shaxsiy daxlsizlik huquqlariga egadir.

18-modda:

Har bir inson fikr, vijdon va din erkinligi huquqiga ega. Bu huquq o‘z dini yoki e‘tiqodini o‘zgartirish erkinligini, shuningdek, ta‘limotda, ibodatda, diniy rasm-rusum va marosimlarni ommaviy yoki xususiy tartibda ado etish, o‘z dini yoki e‘tiqodiga yakka o‘zi yoki boshqalar bilan birga amal qilish erkinligini o‘z ichiga oladi.